

Diversité des langues turques en Asie centrale

Origines, causes et conséquences

INALCO - Sorbonne Nouvelle - EUUB420b - Histoire de l'Iran 2

Présentation - 30 avril 2022

Professeur : Olivier Bast - oliver.bast@sorbonne-nouvelle.fr

Etudiant M1 : Frédéric de La Thibauderie (21901621) - frederic@delathibauderie.fr

Plan

- Les peuples de la steppe p. 3
- Géographie des migrations p. 4
- Multiplicité des invasions et des peuples steppiques p. 5
- Etalement géographique des langues turques, reflet des migrations p. 6
- Familles de langues turques p. 7
- Une intercompréhension en trompe-l'œil p. 8
- Genghis-Khan et l'hégémonie turco-mongole sur l'Asie centrale p. 9
- Les khanats kiptchaks héritiers de la Horde d'or p. 10
- Les khanats ouzbeks, les tribus turkmènes et les hordes kazakhs p. 11
- Une mosaïque de langues et de peuples... et des vides p. 12
- Diversité linguistique au Turkménistan p. 13
- Diversité linguistique en Ouzbékistan p. 14
- Diversité linguistique au Kazakhstan p. 15
- Diversité linguistique au Kirghizstan p. 16
- Diversité linguistique au Tadjikistan p. 17
- Conclusion p. 18
- Bibliographie p. 19

Les peuples de la steppe

- Le cheval, la chasse (nerge), l'élevage, le clan, le nomadisme, précarité, frugalité et rusticité
- Tactique militaire, discipline, autonomie, rapidité
- Lutttes et rivalités incessantes, dureté, cruauté et violence
- De la Mandchourie à la Puszta hongroise : steppe, herbages, climat continental froid et sec
- Supériorité de l'arc composite (portée de 434m pour 440N) sur l'arc bois (longbow gallois max 340m pour 700N) et maniabilité à cheval
- Fragilité (laminé et collé : corne au ventre pour contraction , âme en bois, tendons au dos pour étirement)
- Robustesse du cavalier et du cheval mongol (1,2 m et 1,4 m au garrot pour 350kg contre 1,4m et 1,6m au garrot pour 370kg PS arabe)
- Mobilité du nomade-guerrier-chasseur (100-150km/j au trot avec 3 à 5 chevaux de remonte par cavalier contre 60km/j des raids sudistes de la guerre de sécession)
- Route de la soie depuis Xi'an (sud Ordos) et Lanzhou via Jiayuguan vers Kashgar-Yarkand via piedmonts des Tian-Shan ou du Kun-Lun
- Route des invasions : entre Altaï et versant nord des Tian-Shan : les portes de Dzungarie (vallée de l'Imil-lac Alaqol et vallée de l'Ili-lac Balkach et le Sémiretché vers plaine Kazakh)

- Turc, mongol, iranien ? Expansion-refoulement peuples indo-européens.
- Rapide prédominance démographique turque sur Mongols.
- Des confédérations tribales fragiles liées à un clan ou un chef dominant et un objectif de conquête
- Une poussée vers l'ouest (Europe et Moyen-Orient) et vers le sud (Chine)
- Un monde nomade aux valeurs opposées aux civilisations urbaines et paysannes
- Yassa mongole ou Sharia islamique ? Rôle fondateur de Genghis Khan
- Tengrisme, Bouddhisme, Christianisme nestorien ou Islam?
- Une islamisation superficielle, tardive et variable ?
- Une assimilation et sédentarisation (chinoise ou persane) et substitutions dynastiques

Géographie des migrations

Les routes de
la soie par les
oasis du
Taklamakan ou
le chemin
herbeux des
steppes au
nord entre
Tian-Shan et
Altai

Multiplicité des invasions et des peuples steppiques

- [https://www.youtube.com/wspatiale et temporelleatch?v=3S734SZ4bcc](https://www.youtube.com/wspatiale_et_temporelleatch?v=3S734SZ4bcc) (début 10'23'')

Vers l'ouest

- Scythes et Sarmates 8è s. av. JC (Iraniens du nord)
- Parthes 3è s. av. JC (Iraniens)
- Yue-Che (Thokhariens, Kouchan) 2è s. av. JC (Iraniens)
- Alains 1^{er} s. apr. JC (Iraniens)
- Huns noirs 4è s (Turco-mongols)
- Huns blancs (hephtalites) 5è s. (Turco-mongols?)
- Bulgares 5è s. (Turcs)
- Tou-Kieue de l'ouest 6è s. (Turcs)
- Avars 6è s. (Turco-mongols)
- Khazars 6è s. (Turcs)
- Magyars 9è s. (Finno-ougriens)
- Petchénègues 10è s. (Turcs)
- Karajhanides 10è s. (Turcs)
- Oghouzs-Seldjoukides 11è s. (Turcs)
- Koumans-Kiptchaks 11è s. (Turcs)
- Kara-Khitans 12è s. (Mongols-Toungouses)
- Ouzbeks 15è s. (Turcs)
- Kalmouks-Oïrats 17è s. (Mongols)

Vers le sud

- Xion-Gnu 4è s. av. JC (Mongols)
 - Ruan-Ruan 5è s. apr. JC (Turco-mongols)
 - Tou-Kieue de l'est 6è s. (Turcs)
 - Ouïghours 8è s. (Turcs)
 - Khirghizs 9è s. (Turcs)
 - Khitans-Liao 10è s. (Mongols-Toungouses)
 - Djurchens-Jin 12è s. (Mongols-Toungouses)
 - Mandchous-Qing 17è s. (Mongols-Toungouses)
 - Dzoungars-Oïrats 18è s. (Mongols)
- 1055 début conquête Iran et Moyen-Orient - Toghrul Beg
 - 1206 début conquête Eurasie - Genghis Khan
 - 1299 début conquête Moyen-Orient & Balkans- Osman
 - 1370 début conquête Asie centrale et du sud - Tamerlan
 - 1501 début conquête Iran - Ismail
 - 1526 début conquête Inde - Babur
 - 1644 début conquête Chine - Aisin Gioro Nurhaci

Étalement géographique des langues turques, reflet des migrations

Familles de langues turques

Groupe des langues oghouzes (sud-ouest)

- Petchénègue (éteint)
- Oghouze occidentale : turc, azéri, gagaouze (Balkans), turc ottoman (langue littéraire éteinte avec forte influence persane)
- Oghouze orientale : turkmène
- Oghouze méridionale : afshar et qachqaï (Iran)

Groupes des langues kiptchak (nord-ouest)

- Kiptchak occidentale : couman et mamelouk d'Égypte (éteints), karatchaï-balkar, koumyk (Daghestan), tatar de Crimée
- Kiptchak septentrionale (Volga-Oural) : bachkir, tatar de Kazan, tatar de Sibérie
- Kiptchak méridionale (aralo-caspien) : karakalpak, kazakh, kirghize, nogaï

Groupe des langues ouïghoures (sud-est)

- Ouïgour occidentale : ouzbek (forte influence persane)
- Ouïgour orientale : tchaghataï (langue littéraire éteinte), ouïghour

Groupe des langues turques sibériennes (nord-est)

- yakoute, touvain, turk de l'Altaï, turk de l'Éniseï

Groupe des langues oghoures :

- Avar d'Asie, hunnique?, khazar, proto-bulgare (éteints)
- Tchouvache (ouest du tatarstan)

Une intercompréhension en trompe-l'œil

- Sound of Turkish languages
 - https://www.youtube.com/watch?v=G56tE_RamGg
- LECLERC, Jacques

Français	Karakalpak	Kazakh	Kirghiz	Ouzbek	Turkmène	Turc
terre	jer	jer	jer	yer	ýer	yeryüzü
ciel	aspan	aspan	asman	osmon	asman	cennet
eau	suw	sw	suu	suv	suw	su
feu	ot	ot	ot	olov	ot	yangın
homme	adam	adam	adam	odam	adam	adam
femme	hayal	äyel	ayal	ayol	aýal	kadın
manger	jew	jewge	jeş	yemoq	iýmek	yemek
boire	ishiw	işw	içüü	ichish	içmek	içki
grand	u'lken	uzın boylı	uluu	uzun bo'yli	uzyn	harika
petit	kishkene	kişkentay	kiçine	kichik	kiçi	küçük
nuit	tu'n	tün	tün	kechasi	gije	gece
jour	ku'n	küni	kün	kun	gün	gün

Genghis-Khan et l'hégémonie turco-mongole sur l'Asie centrale

Les khanats kiptchaks héritiers de la Horde d'or

Les khanats ouzbeks, les tribus turkmènes et les hordes kazakhs

Des civilisations d'oasis et de villes coexistent avec un monde nomade et pastoral

Une mosaïque de langues et de peuples... et des vides

- Des populations concentrées et mélangées sur les hauts plateaux, les piedmonts, les fleuves et les oasis
- Des espaces vides ou désertiques de hautes montagnes et de déserts Karaqum, Qizilqum et Betpak Dala (Steppe de la faim)

Major Ethnic Groups in Central Asia

Diversité linguistique au Turkménistan

Population: 5,9 millions (2019)

Langue officielle: turkmène (76,1 %)

Groupe majoritaire: turkmène (76,1 %)

Groupes minoritaires:

ouzbek (7%), aïmak (4,1%), russe (2,7%),

arménien (1,4%), tatar (1,3%)

- Alphabet arabo-persan jusqu'en 1928
- Alphabet latin de 1928 à 1939
- Alphabet cyrillique de 1940 à 1993
- Alphabet latin 2^e version depuis 1993 (plusieurs modifications)
- Turkmène seule langue officielle en 1990, avec traduction en langues minoritaires. Russe 2^e langue obligatoire à l'école si Turkmène langue d'enseignement.
- La Turquie occupe une place prépondérante dans l'éducation avec de nombreuses écoles et des universités spécialisées en économie et agronomie. De nombreux échanges d'étudiants sont organisés avec Ankara et les facultés turkmènes de médecine et de pharmacie.
- Les médias (films, télé, musiques, radio) sont omniprésents et contribuent à une perméabilité linguistique progressive entre le turkmène et le turc azéri ou anatolien.
- Dictature Niazov Turkmenbâshi et Ruhnameh
- Très forte émigration de travail non évaluée.
- Position de neutralité permanente institutionnalisée.
- Fort nationalisme d'état (symbole du cheval Akhal Teke et tribus), méfiance vis vis du paternalisme turc

Diversité linguistique en Ouzbékistan

Population: 32,9 millions (2019) – Poids lourd de l'Asie centrale

Langue officielle: ouzbek

Groupe majoritaire: ouzbek (83,8 %)

Groupes minoritaires:

tadjik (4,8 %), kazakh (2,4 %), russe (2,3 %), karakalpak (2,2 %), kirghiz (0,8 %), turkmène (0,5 %),

- Alphabet : arabo-persan jusqu'en 1928, puis latin de 1928 à 1940, puis cyrillique de 1940 à 1992, puis latin 2^e version (adoption progressive de 1993 à 1997) avec volonté de se démarquer de l'alphabet de Turquie
- Ouzbek seule langue officielle en 1990 (avec traduction en langues minoritaires, de facto le russe). Le russe est une matière obligatoire à l'école.
- Les minorités Tadjiks, Kazakhs, Russes, Karakalpaks, Kirghizes et Turkmènes représentent 13 % de la population. Les Tadjiks se trouvent autour de Boukhara, Samarcande et Ferghana. Les Karakalpaks (2,2 %) vivent dans une république autonome. Leur langue est très proche du Kazakh.
- Les Russes : passent de 8,3 % de la population totale à l'indépendance à 2,3 %.
- Les statistiques sous-estiment le bilinguisme et donc le nombre réel de Tadjiks (20-30%?), car beaucoup ont, pour toutes sortes de raisons, déclaré lors du recensement de 1992 être des Ouzbeks (Tadjiks urbains ou Sarts?).
- Diaspora Ouzbek limitrophe en Afghanistan et Turkménistan et pays du Ferghana. Emigration de travail en Russie et Kazakhstan (10%?)
- Risque d'irrédentisme tadjik sur l'est urbain. Massacres turcs Meskhètes en 1989.
- Conflit avec Kirghizstan sur exclaves du Ferghana
- Fort nationalisme d'état par Karimov (Tamerlan) et linguistique pour contrer l'islamisme. Méfiance vis-à-vis du paternalisme turc économique et culturel
- Méfiance vis-à-vis de la Russie et des USA (base de Karshi 2001-2005)
- Distanciation USA après révolution orange en Géorgie, Ukraine et crise d'Andijan 2005
- Collaboration économique avec la Chine

Diversité linguistique au Kazakhstan

Population: 18,0 millions (2017)

Langue officielle: kazakh

Groupe majoritaire: kazakh (58,1 %)

Groupes minoritaires : russe (23,6 %), ouzbek (2,7%), ukrainien (2,7%), tatar (1,6%), ouïgour (1,3%), allemand (1%), biélorusse (0,7%), coréen (0,6%), azéri (0,5%), polonais (0,3%),

- Alphabet arabo-persan jusqu'en 1926, puis latin de 1926 à 1939, puis cyrillique depuis 1940
- Alphabet latin : retour prévu de 2023 à 2031 (très proche du Ortak türk alfabesi défini en 1991 sous impulsion Turquie)
- Kazakh langue officielle en 1993 mais le russe est employé officiellement dans l'administration (égalité de facto). Le russe est une matière obligatoire à l'école.
- Permanence de l'identité des trois hordes kazakhs dans les rapports sociaux et politiques.
- Politique de neutralité et de bon voisinage de Nazarbayev.
- Les russophones représentaient 46 % de la population en 1996 (contre 24%) et les Kazakhs étaient une minorité. Beaucoup de Russes sont partis et ceux qui restent ignorent le kazakh. Le risque de sécession des territoires du Nord à majorité russe reste l'obsession actuelle du Kazakhstan (cf. Donbas et Transnistrie).
- Les Ouzbeks sont concentrés dans le sud du Kazakhstan limitrophe avec l'Ouzbékistan; ils y constituent probablement plus d'un cinquième de la population.
- Les Ouïghours sont souvent perçus comme des «terroristes» ou des «séparatistes» en raison des précieux liens politiques et économiques du Kazakhstan avec la Chine.

Diversité linguistique au Kirghizstan

Population: 6,4 millions (est. 2019)

Langues officielles: kirghiz («langue d'État») + russe («langue officielle»)

Groupe majoritaire: kirghiz (72,0 %)

Groupes minoritaires: Kirghiz (72,0 %), ouzbek (14,1%), russe (6,1%),
dougane (1%), doungane (1,0 %) tadjik (08%), ouïgour (08%),
turc (0,7%), kazakh (0,4 %), tatar (0,3%), azéri (0,3%), coréen (0,2%)

- Alphabet arabo-persan jusqu'en 1928, puis latin de 1928 à 1941, puis cyrillique depuis 1941
- Le Kirghiz est très proche du Kazakh, Karakalpak et du Nogaï
- Kirghiz langue d'État et russe langue officielle (matière obligatoire à l'école).
- Bilinguisme officiel mais le russe est de facto la langue dominante devant le kirghiz et l'ouzbek. Forte présence religieuse wahhabi.
- Très grande pauvreté et forte dépendance chinoise.
- Relatif « pluralisme » politique et liberté d'expression par rapport au standard régional
- Emeutes politiques en 2005 et chute d'Akayev.
- Emeutes inter-ethnique et entre gangs Uzbek-Kirghiz en 2010 à Osh au Ferghana
- Base américaine de Manas de 2001 à 2014
- Tensions frontalières avec voisins du Ferghana (conflit sur l'eau avec Tadjikistan 2021)

- Les enclaves et exclaves du Ferghana kirghiz :
 - 2 enclaves tadjik (1 et 2)
 - 4 enclaves ouzbek (3, 4, 5 et 6)
 - (+ 1 exclave kirghiz (7) et 1 exclave tadjik (8) en Ouzbékistan)

Diversité linguistique au Tadjikistan

Population: 9,2 millions (est. 2019)

Langue officielle: tadjik

Groupe majoritaire: tadjik (84,6 %)

Groupes minoritaires:

ouzbek (11,8%), kirghiz (0,7%), chougnan (0,4%), russe (0,2%),

wakhi (0,2%), turkmène (0,2%) etc.

- Alphabet arabo-persan jusqu'en 1928
- Alphabet latin de 1928 à 1940
- Alphabet cyrillique depuis 1940
- Tadjik langue officielle et russe langue de communication (1989). Mais en 2009, le tadjik devient obligatoire. En 2016, interdiction des prénoms russes et des noms russifiés.
- Le russe est 2^e langue obligatoire à l'école (CE2). Forte demande en raison de l'émigration massive de travail en Russie.
- Le « tadjik » est un persan avec une forte proportion de mots ouzbeks et russes. Très fort retour d'influence du persan d'Iran et d'Afghanistan.
- Les autres langues indo-iraniennes du Pamir-Badakhshan ne sont pas écrites et en déclin. Bilinguisme persan de fait.
- Forte méfiance vis-à-vis de la minorité Ouzbek aux frontières.
- Très grande pauvreté forte dépendance à l'immigration de travail en Russie
- Guerre civile en 1992-1997 entre factions religieuses, claniques et provinciales. Rahmon sort vainqueur avec l'aide de la Russie et de l'Ouzbékistan.
- La Russie a assuré la surveillance de la frontière afghane jusqu'en 2005.
- Forte porosité des conflits avec tadjiks du conflit afghan.
- Base française américaine à Douchanbé (2001-2014) dispositif NATO.
- Revendication « héritage » samanide
- Forte présence culturelle iranienne dans les médias malgré divergence religieuse.

Conclusion

- *Vagues successives de migrations et de raids des nomades précaires sur les civilisations sédentaires agricoles et urbaines*
- *La steppe, couloir d'invasion est-ouest et supériorité militaire et manœuvrière des nomades (arc, cheval, rusticité, autonomie)*
- *Distinction délicate entre populations turques et mongoles (alliances, confédérations, identité des modes de vie etc.)*
- *La composante turque a prévalu sur la mongole pour des raisons démographiques*
- *Essaimage des populations turques et de leurs langues sur toute l'Asie centrale sur plusieurs siècles*
- *Sédentarisation au contact des cultures byzantines, persanes et chinoises*
- *Greffes de dynasties turques sur d'anciennes souches civilisationnelles*
- *Rôle du Tchagataï comme langue de culture en concurrence avec le turc ottoman et bien sûr le persan et l'arabe*
- *Hybridation des langues turques avec le persan et l'arabe (e.g. turc osmanli)*
- *Emergence de la puissance Uzbek en Asie centrale au 16^e s. alors que les Khanats héritiers le Horde d'or s'effondrent face la Russie*
- *Les khanats uzbeks sont rattrapés par l'expansionnisme russe au 19^e s.*
- *Influence de la Turquie ottomane et des Tatars de Crimée et de Kazan dans la formation intellectuelle et politique des Turcs d'Asie centrale*
- *Sous l'ère soviétique, reconstruction ethnologique, linguistique et économique d'isolats nationaux turcophones*
- *Après 1991, les états héritiers modernes privilégient un nationalisme dans les frontières héritées aux projets panturquistes et panislamistes*
- *L'identité nationale est menacée par les irrédentismes et séparatismes autant que par le fondamentalisme religieux et la corruption des élites*
- *Les migrations ainsi que l'exclusivisme linguistique ont renforcé la cohésion nationale malgré la place résiduelle importante du russe*
- *L'influence de la Turquie et de l'Iran se renforcent sur les plans culturels, médiatiques et éducatifs (et économiques pour la Turquie)*
- *Le poids économique et logistique (nouvelles routes de la soie) de la Chine concurrence l'influence déclinante de la Russie*

Bibliographie

- *Leclerc, Jacques. L'aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, consulté 02/05/2022.*
 - <https://www.axl.cefan.ulaval.ca/index.html>
- *Institut français d'études anatoliennes - La Turquie en Asie centrale: la conversion au réalisme (1991-2000), Collaborateurs : Bayram Balci, Bertrand Buchwalter, Ahmet Salih Biçakçi, Habiba Fathi, Alexandre Huet, Arnaud Ruffier, Johann Uhres, Éditeur IEFA, 2001*
- *Radvany, Jean et al. - Les États postsoviétiques - Identités en construction, transformations politiques, trajectoires économiques - Sous la direction de, Observatoire des États postsoviétiques, INALCO, 3e édition, Armand Colin, 2011*
- *Grousset, René- L'Empire des steppes – Payot, 2015*
- *Roux, Jean-Paul – Histoire de l'empire mongol, Fayard, 1993*
- *Roux, Jean-Paul – Histoire des Turcs, Fayard, 1984*
- *Chaliand, Gérard – Les Empires nomades – Perrin-Tempus, 2006*
- *Michel, Malherbe - Les Langages de l'humanité – Robert Laffont- Bouquins, 2010*
- *Sellier, Jean – Une Histoire des langues - La Découverte, 2019*
- *Bonvini, Emilio et al. – Dictionnaire des langues – PUF, 2011*
- *Articles wikipédia sur les pays d'Asie centrale et sujets connexes ou associés*
- *Time lapse des invasions et peuples d'Asie centrale*
 - [https://www.youtube.com/wspatiale et temporelleatch?v=3S734SZ4bcc](https://www.youtube.com/wspatiale%20et%20temporelleatch?v=3S734SZ4bcc) (début 10'23'')
- *Les sonorités des langues turques*
 - https://www.youtube.com/watch?v=G56tE_RamGg